

РЕАКТИВНАЯ АДСОРБЦИЯ ГАЗООБРАЗНОГО ФОРМАЛЬДЕГИДА ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПОЗИТОМ БИОУГЛЯ ОКСИДОВ CUO И MGO

Бурунова Бахринисо Тохтамурод кизи¹

¹Термезский государственный университет

Тиллайев Холмамат Рахмонвич²

Научный руководитель:

²Термезский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461447>

Абстрактный: Исследована интерактивная гибридизация реактивной адсорбции и каталитического окисления (RACO) для удаления формальдегида (ФА) путем тонкой настройки относительного содержания биметаллических оксидов между медью (Cu) и магнием (Mg) на биоугле (RH550). Наилучшие характеристики против 100 ppm ФА были получены при 8%-Cu-8%-Mg/RH550 при оценке при 10%-ном объеме пропуски (3 л атм·г⁻¹). Соответствующие значения для эталонных материалов (например, RH550, 16%-Cu/RH550 и 16%-Mg/RH550) составляли 0,4, 1,1 и 0,5 л атм/г соответственно. Кинетические модели адсорбции подтвердили синергетическую роль физико-химических взаимодействий между мишенью (молекулами ЖК) и композиционным материалом (органической (RH550) и неорганической (оксид металла) фазами). Характеристика отработанного Cu-Mg/RH550 показывает, что адсорбированные молекулы ЖК частично окисляются до диоксиметилена и формиата. Примечательно, что Cu-Mg/RH550 приводил к полной минерализации ЖК до диоксида углерода (CO₂) при комнатной температуре, без изменения потока в течение до 50 ч (искусственно установленное максимальное время испытаний) без распада (часовой расход газа 2229). ч⁻¹). Реакция окисления ФА ускоряется частичным восстановлением оксида меди (II) (при Cu-Mg/RH550) до оксида меди (II). Согласно моделированию, основанному на теории функционала плотности, оксиды металлов термодинамически благоприятствуют реакции окисления, поглощая водород, полученный из адсорбированных молекул ЖК. Синергия Cu-Mg также усиливает захват и активацию молекулярного кислорода (O₂) для усиления окисления жирных кислот, поддерживая каталитический процесс. В целом, это исследование дает новое представление о синергетической роли RACO в эффективном удалении ФА в условиях окружающей среды.

Ключевые слова: Летучие органические соединения, формальдегид, адсорбция, катализ, биоуголь..

Формальдегид (ФА), полярное алифатическое летучее органическое соединение (ЛОС), часто считается приоритетной целью для стратегического управления качеством воздуха в помещениях из-за его повсеместного распространения, распространенности и опасного потенциала в качестве канцерогена [1], [2], [3]. Уровни концентрации ФА в окружающем воздухе обычно находятся в диапазоне ppb или sub ppm [1], [4]. Напротив, уровни в промышленных сточных водах и в некоторых помещениях часто сообщаются намного выше (несколько сотен частей на миллион), поскольку они поступают из различных источников (например, искусственная/синтетическая кожа, органические химикаты, пестициды, текстиль, клеи, краски, электроника). оборудование и др.) быстро производятся. чернила) [5], [6]. Ввиду его опасного воздействия на здоровье Национальный институт безопасности и гигиены труда (Соединенные Штаты (США)) установил 15-минутный предельный уровень в 100 частей на миллиард в качестве рекомендуемого предела воздействия ФА [7].

Среди мер, доступных для смягчения ФА, адсорбция обычно используется как эффективная стратегия [8], [9], [10]. Среди адсорбентов биоуголь привлек широкое внимание своей способностью удалять газообразные загрязнители из-за своей внутренней пористой структуры и экономической эффективности, которая составляет одну шестую от стоимости активированного угля (АС) [1], [2], [3]. Учитывая, что биоугли обычно производятся путем пиролиза лигноцеллюлозной биомассы, они могут быть беспримесной стратегией одновременного управления биоотходами и загрязнением окружающей среды [14], [15], [16]. Тем не менее, чистые углеродные материалы (например, биоуголь и АС) обладают высокой летучестью (-19 °C) и недостатком поверхностного сродства для захвата легких молекул ЖК (30 г моль⁻¹) [7, 8].

Композиты оксид металла/биоуголь были получены с использованием модифицированной формы метода начальной влажной пропитки [5]. Cu-Mg/RH550 (каждый из которых содержит 8% (теоретических) указанных Cu и Mg), для синтеза $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2,5\text{H}_2\text{O}$ (184 мг) и $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (528 мг) растворяли в 100 мл деионизированной (ДИ) воды (25°C) в стеклянную емкость и перемешивали в течение 15 мин. К раствору при перемешивании добавляли 1 г RH550. Затем суспензию перемешивали при

комнатной температуре в течение 24 часов. Затем стеклянный стакан переносили в конвекционную печь (ED-CO150, Han Yang Scientific Equipment Co., Ltd., Сеул, Республика Корея), работающую при 100 °С в течение 12 часов. Высушенный материал прокаливали при 450°С в течение 3 ч в муфельной печи (MF-05, Han Yang Scientific Equipment Co., Ltd., Сеул, Республика Корея) в статических условиях воздуха. Полученный образец был назван Cu-Mg/RH550. Для синтеза Cu/RH550 (содержание Cu установлено равным 16% (теоретическое)) повторили описанные выше стадии без добавления $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ к раствору и удвоили количество $Cu(NO_3)_2 \cdot 2,5H_2O$ до 368 мг. Аналогичным образом был синтезирован Mg/RH550 (содержание Mg установлено на уровне 16% (теоретическое)) путем удвоения количества $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ (1,056 мг) и исключения $Cu(NO_3)_2 \cdot 2,5H_2O$.

Физико-химические свойства синтезированных материалов характеризовались следующими методами: изображениями на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ), анализом гранулометрического состава, рентгенограммами (ПРД), термогравиметрическим анализом (ТГА), изотермами адсорбции-десорбции, определением размера пор, анализ распределения, оптическая эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-OES), энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (EDX), инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR), рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS) и рН поверхности, Addnl. подробно в информации. Физические свойства материалов (RH550, Cu/RH550, Mg/RH550 и Cu-Mg/RH550) исследовали с помощью СЭМ-изображений, анализа распределения частиц по размерам, рентгенограмм, ТГА, изотерм адсорбции-десорбции N_2 , пористости, анализ распределения по размерам и ICP-OES. СЭМ-изображение скважины RH550 демонстрирует пористую структуру биоугля (рис. S1(a)), а его уникальные структурные особенности объясняются карбонизацией путем дегидрирования после выделения летучей органической фракции в рисовой шелухе.[4,8], [4,9]. Было обнаружено, что морфология поверхности Cu-, Mg- и Cu-Mg/RH550 отличается от морфологии поверхности RH550, поскольку поры RH550 были заблокированы накопленными частицами оксида металла (рис. S1(b)-(d)). Средние размеры частиц уменьшались в следующем порядке: RH550 (94 мкм) > Cu-Mg/RH550 (29 мкм) > Cu/RH550 (26 мкм) > Mg/RH550 (20 мкм) (рис. S1(e)-(h)). Частицы Cu-, Mg- и Cu-Mg/RH550 имеют близкие

размеры, в то время как частицы RH550 намного крупнее. Ожидается, что некоторые летучие вещества с поверхностным покрытием в RH550 будут высвобождены во время стадии прокаливания, используемой для синтеза Cu-, Mg- и Cu-Mg/RH550, что объясняет, почему частицы оксида металла/биоугля примерно в 3,5 раза меньше, чем чистые частицы биоугля [3], [5].

Характерный широкий пик, наблюдаемый при значении θ 21,5°, отсутствие острых пиков на его рентгенограмме указывает на присутствие аморфного углерода при RH550 [29] (рис. 1(a)). PXRD-диаграмма Cu/RH550 выявила характерные пики при значениях 2θ : 32,5, 35,3, 38,8, 48,8, 53,6, 58,4, 61,6, 66,4, 68,1, что соответствует 72,7 и 75,2., (-111), (111), (-202), (020), (202), (-113), (022), (-311), (311) и (-222) [29], [31], [51] (рис. 1(a)). Острые пики на PXRD-диаграмме Cu/RH550 соответствовали смоделированной картине CuO, что подтвердило присутствие Cu в чистой моноклинной теноритовой фазе [3], [9], [5] (рис. 1(a)).

Средний размер кристаллитов CuO в Cu/RH550 составляет 22,7 нм на основании уравнения Шеррера.

В соответствии с нашими общими ожиданиями характерные пики CuO и MgO сохранялись с низкой интенсивностью в образце Cu-Mg/RH550 (рис. 1(a)). Средние размеры кристаллитов CuO и MgO в Cu-Mg/RH550 оцениваются в 21,9 и 14,2 нм на основе уравнения Шеррера. Интересно, что средние размеры кристаллитов CuO и MgO в биметаллической форме (т. е. Cu-Mg/RH550) на 3,5 и 9% меньше, чем у их аналогов в монометаллической форме соответственно. Уменьшение размеров их кристаллитов в биметаллической форме, вероятно, отражает взаимодействие двух видов металлов. Уменьшение размера кристаллитов оксидов металлов помогает повысить активность реакции окисления [54]. Для Mg- и Cu-Mg/RH550 небольшое остаточное значение пика θ 26,7° наблюдалось при 2, что указывает на неразложившийся $Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ [5,6] (1 – рис. (a)). Кроме того, в образцах Cu-, Mg- и Cu-Mg/RH550 сохранялся характерный пик биоугля аморфного углерода с пониженной интенсивностью

Использованная литература:

- 1.T. Salthammer, S. Mentese, R. Marutzky, Formaldehyde in the indoor environment, Chem. Rev., 110 (2010), pp. 2536-2572;
- 2.R.B. Jain, Associations between observed formaldehyde concentrations and smoking, environmental tobacco smoke, and self-reported cancers and asthma: data for US children, adolescents, and adults, Environ. Sci. Pollut. Res., 27 (2020), pp. 39180-39185;
- 3.M.H. Dehghani, M. Salari, K. Naddafi, S. Nazmara, E. Ahmadi, P. Kumar, Evaluation of formaldehyde concentration in the ambient air of a most populated Iranian city, Tehran, Air Qual. Atmos. Health, 10 (2017), pp. 763-772
- 4.K. Vikrant, D.-H. Lim, S.A. Younis, K.-H. Kim, An efficient strategy for the enhancement of adsorptivity of microporous carbons against gaseous formaldehyde: surface modification with aminosilane adducts, Sci. Total Environ., 743 (2020), Article 140761;
- 5.S. Cimino, L. Lisi, A. Erto, F.A. Deorsola, G. de Falco, F. Montagnaro, M. Balsamo, Role of H₂O and O₂ during the reactive adsorption of H₂S on CuO-ZnO/activated carbon at low temperature, Microporous Mesoporous Mater., 295 (2020), Article 109949;
- 6.C. Yang, Y. Wang, H. Fan, G. de Falco, S. Yang, J. Shangguan, T.J. Badosz, Bifunctional ZnO-MgO/activated carbon adsorbents boost H₂S room temperature adsorption and catalytic oxidation, Appl. Catal. B, 266 (2020), Article 118674
- 7.Z. Li, D. Liu, W. Huang, X. Wei, W. Huang;

8. Biochar supported CuO composites used as an efficient peroxydisulfate activator for highly saline organic wastewater treatment, *Sci. Total Environ.*, 721 (2020), Article 137764;
9. S.S. Chen, Y. Cao, D.C.W. Tsang, J.P. Tessonier, J. Shang, D. Hou, Z. Shen, S. Zhang, Y.S. Ok, K.C.W. Wu, Effective dispersion of MgO nanostructure on biochar support as a basic catalyst for glucose isomerization, *ACS Sustain. Chem. Eng.*, 8 (2020), pp. 6990-7001;
10. B. Anand, S.A. Younis, J.E. Szulejko, K.-H. Kim, W. Zhang, The potential utility of HKUST-1 for adsorptive removal of benzene vapor from gaseous streams using a denuder versus a packed-bed adsorption system, *J. Cleaner Prod.*, 275 (2020), Article 122359;

